

МУБОРАК КЎТАРИЛМАСИНИ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА МАЪЛУМОТЛАРИ АСОСИДА ГЕОЛОГИК ТУЗИЛИШИ ВА НЕФТ- ГАЗЛИЛИГИ

Панжиев Ҳикмат Аҳадиллаевич

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти

E-mail: hikmat.panjiyev02@mail.ru

Шукуров Зовқиддин Бахтиёр ўғли

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти талабаси

***Аннотация:** Мақолада Бухоро-Хива нефт газли вилоятида жойлашган Муборак кўтарилмасини геологик тузилишини электроразведка маълумотлари асосида нефт газлиликни асослашга қаратилган.*

***Калим сўзлар:** Бухоро-Хива, нефт-газ, Карим-Шимолий дарбаза, Каттамена, Чорикўл, Қўрган, Янги Маржон.*

***Abstract:** The article aims to substantiate the geological structure of the Mubarak rise located in the Bukhara-Khiva oil and gas region based on the data of electroresearch.*

***Key words:** Bukhara-Khiva, oil and gas, Karim-North Gate, Kattatepa, Chorikol, Kurgan, New Marjon.*

БХНГВ ҳудудида жойлашган Муборак кўтарилмаси нефт-газга маҳсулдор ҳисобланади. Майдон маъмурий жиҳатдан Қашқадарё вилоятининг Муборак туманининг жануби-ғарбий қисмида жойлашган. Шунинг учун майдонларда углеводород захираларини қидиришда геофизик тадқиқотлар кенг кўламда олиб борилади. Электроразведка ҳам ушбу тадқиқотларнинг асосий усулларида бири ҳисобланади.

Муборак кўтарилмасидаги Карим–Шимолий Дарбаза майдонларида электроразведканинг МТЗ ва ЗСД-ЗИ тадқиқотлари V5-System 2000 ЭИН асбоблари ёрдамида амалга оширилган.

МТЗ тадқиқотлари юра даврининг терриген ва карбонат ҳамда бўр даври ётқизикларида мавжуд углеводород захиралари билан боғлиқ бўлган туюлувчи қаршилиқ ёки ўтказувчанлик аномал бўлган ҳудудларни қидириш мақсадида амалга оширилган. Бундан ташқари электроразведка тадқиқотлари олдин

бажарилган сейсморазведка изланишлари натижасида аниқланган Каттатапа, Чорикўл, Қўрғон, Янги Маржон ва бошқа тузилмаларнинг нефт ва газга истиқболлигини баҳолаш ва уларни чуқур бурғилашга тайёрлаш мақсадида амалга оширилган.

МТЗ маълумотлари бўйича ҳудудда қуйидаги ишлар бажарилган:

-айрим профиллар бўйича ўтказувчанликнинг (S) ва 1-Д инверсияларнинг миқдорлари, туюлувчи қаршилик ва импеданс фазалари кесимлари;

-ўтказувчанлик миқдорлари, туюлувчи қаршилик, импеданс фазалари ва 1-Д инверсий бўйича 1:50 000 масштабда хариталар.

Карим ва Шимолий Дарбаза майдонларида бажарилган электроразведка изланишлари маълумотларини талқин қилиш 10 та МТЗ профилларида жойлашган бир неча юзлаб нуқталар бўйича амалга оширилган. Дала ишлари замонавий V5-System 2000 русумидаги станциялари қўлланилиб бажарилган. Олинган маълумотлар “аъло” ва “яхши” баҳоларга баҳоланган. Профиллар орасидаги масофа 1000м ни ва профил бўйлаб кузатиш нуқталари орасидаги масофа 50м ни ташкил қилган.

Электроразведка тадқиқотлари натижасида юра даври карбонатлари билан боғлиқ бўлган майдонларнинг 6 сек даврга тўғри келадиган туюлувчи қаршиликлар ўзгаришининг схематик харитаси қурилган. Бунда туюлувчи қаршиликлар бўйича МТЗ профиллари, 1-Д инверсия кесимлари ҳамда бурғи қудуқлари маълумотларидан фойдланилган. Карим ва Шим. Дарбаза майдонларига хос бўлган МТЗ эгри чизиқлари келтирилган майдонлардаги барча МТЗ нуқталарида 1-Д инверсия ишлари бажарилган ва моделлаштириш натижалари Карим №1 ва Шим. Дарбаза №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 чуқур бурғи қудуқларида бажарилган каротаж маълумотлари билан мос келади.

Импеданс тензорининг кутбли диаграммалари таҳлили, флексуралли-ёриқликлар атрофида жойлашган МТЗ нуқталарида кутб диаграммалари овал ва Zxx диаграммалари “8” кўринишида бўлади. Фазалар ва туюлувчи қаршиликлар кесимларида, жумладан №85090307 профили (1-расм) ҳамда туюлувчи қаршиликларнинг ўзгариши харитасида Карим тузилмаси ҳудудига мос келадиган геоэлектрик аномалиялар қаршииғи 4,9 Омм га тенг бўлган изолиниялар билан чегараланади. Ушбу изолиниялар чегараси ичида қазилган 1-Карим ва чегара атрофида қазилган 2, 7-Карим қудуқларидан маҳсулот олинган. Бажарилган МТЗ тадқиқотлари сифати “аъло” деб баҳоланган. 479 сонли нуқта атрофида геоэлектрик аномалиялар қаршииғи паст. Ҳудди шу ерда синов вақтида сув чиққан (3-Карим чуқур бурғи қудуғи).

Карим ва Шим. Дарбаза майдонларида олиб борилган электроразведканинг МТЗ ва МТП тадқиқот ишларининг асосий мақсади майдонни нефт-газлилигини баҳолашда электроразведканинг геологик самарадорлигини оширишга қаратилган. Углеводород уюмлари мавжуд бўлган жойларда МТЗ нинг ρ_{xy} кесимларида юқори қаршилик аномалияси билан кузатилади.

1 – Расм.

МТЗ тадқиқотлари натижасида аниқланган Шим. Дарбаза тузилмасини белгиловчи аномалия нисбатан мураккаб кўринишга эга. Унинг жанубий қисми 3,3 Омм қаршилик изолинияси билан яхши чегараланади. Махсулдор ҳисобланувчи 1, 2, 3, 4 – Шим. Дарбаза чуқур бурғи қудуқлари ушбу чегара ичида жойлашган. Тузилманинг шимолий қисмида туюлувчи қаршилик миқдори паст ва бу тузилманинг гумбаз қисмига тўғри келади. Майдонлардаги МТЗ нуқталари учун 1-Д инверсия ишлари бажарилган ва моделлаштириш натижалари чуқур бурғи қудуқларида амалга оширилган каротаж натижалари билан мос келади. 2-2 (2-расм) ва бошқа профиллар бўйича 1-Д инверсия кесимини куриш ва талқин қилиш натижасида геологик чегараларни етарлича ишончли ажратиш ҳамда тузилма шаклини иложи борица ьатафсил ўрганиш имкони туғилди.

Амалга оширилган МТЗ тадқиқотлари натижасида геоэлектрик аномалиялар мавжудлигини аниқлаш орқали Карим ва Шим. Дарбаза майдонларининг мавжудлиги тасдиқланди ва уларнинг чегараларига аниқликлар киритилди.

2 – Расм.

МТЗ изланишлари натижасида Карим ва Шим. Дарбаза майдонларини жануби-ғарбдан шимоли-шарқ тарафга кесиб ўтувчи №83, 84, 85, 86 ва 87 профиллари бўйича қабул қилиш нуқталарида қайд қилинган қаршилиқ юқори қийматлари асосан – 1850м изогилис бўйича ўтган ўрта юра (J₂) даврининг оҳактошларида кузатилади. Амалга оширилган МТЗ тадқиқотлари натижасида геоэлектрик аномалиялар мавжудлигини аниқлаш орқали, Карим ва Шим. Дарбаза майдонларининг мавжудлиги тасдиқланди ва уларнинг чегараларига аниқликлар киритилди. №85 профилнинг 389, 390, 391, 392 қабул қилиш нуқталарида туюлувчи электр қаршилиқ 4,9 Ом қийматларга эга.

Карим ва Шимолий Дарбаза майдонларида олиб борилган электроразведка тадқиқотлари асосида профиллардан фойдаланилган ҳолда майдоннинг тузилмавий харитаси қурилган (2-расм). МТЗ маълумотлари асосида қурилган тузилмавий харитамизда 83-86 профиллар оралиғида жойлашган Карим майдони сариқ рангда тасвирланган, яъни ушбу худуда қузатилган туюлувчи қаршилиқ аномалиялари юқори қийматлар билан қузатилган. Шимолий Дарбаза майдонида эса туюлувчи қаршилиқлар нисбатан кичикроқ бўлиб, у Карим майдонидан жанубда жойлашган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. “Проведение поисковых электроразведочных работ ЗСД-ЗИ, МТЗ в пределах юго-восточной части Бухарской, северо-западной и центральной частях Чарджоуской ступеней БХНГО”. Отчёт Учкулской э/п №03/2007-2011гг. БГЭ, 2012г.

2. З.У. Абдуллаев: “Поисковые электроразведочные работы ЗСД-ЗИ, МТЗ в пределах западной части Бухарской и центральной части Чарджоуской ступеней БХНГО”. Отчёт Чагакулской э/п №2/2000-2003 за 2000-2006гг. БГЭ, 2006г.

3. Л.С. Трусова: “Отчёт о поисковых электроразведочных работах ЗС в центральной и восточной частях Денгизкулского, Испанлы-Чандырского поднятий и сопредельных площадях Кушабского прогиба”. Отчёт Испанлинской э/п №10/1983-1986гг. БГЭ, 1986г.

4. М.Х. Арифджанов: “Рифообразование в карбонатной формации юры Узбекистана в свете геодинамических и эвстатических процессов и определение в них наиболее эффективных направлений поисков залежей нефти и газа”. Сборник. Геодинамическая эволюция и нефтегазоносность осадочных бассейнов. Москва, Наука, 1997й.

5. Б.Б. Таль-Вирский, В.П. Панов, А.А. Рахимов, О.М. Ромашко: “Обобщение и оперативный анализ геолого-геофизических материалов по Бухаро-Хивинское нефтегазоносной области для определения направления поисковых работ на нефть”. Фонды “Средазнипинефть”, 1981й.